

MAKTAB O‘QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O‘RGATISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Berdimurodova Surayyo

Termiz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktab o‘quvchilariga ingliz tilini o‘qitishning zamonaviy usullari to‘g‘risida muallifning o‘rganishlari va amaliy usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, muallif maqola orqali zamonaviy usullarning til o‘rganishda qanchalik muhim ekanligini ko‘rsatib o‘tgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy usullar, metod, til o‘rgatish usuli, o‘yin syujeti, jarayon.

Rolli o'yinda syujet va mazmuni farqlash kerak. O'yin syujeti - bu o'yinda talabalar tomonidan takrorlanadigan haqiqat sohasi. O'yinlarning syujetlari juda xilma-xil bo'lishi mumkin, lekin ular hayotdan o'ziga xos sharoitlarni aks ettirishi kerak, ya'ni. o'yin muayyan real (yoki ularga yaqin) vaziyatlardan foydalanadi.

O'yin mazmuni - bu o'quvchilar tomonidan real hayotdagi, masalan, ish yoki ijtimoiy hayotdagi faoliyat va munosabatlarning markaziy xarakterli momenti sifatida takrorlanadigan narsa. Rolli o'yinning mazmuni talabaning

taklif qilingan vaziyatga ko'proq yoki kamroq chuqur kirib borishini ifodalaydi, bu, masalan, inson faoliyatining faqat tashqi tomonini - faqat odam nima bilan harakat qilayotganini yoki shaxsning munosabatini aks ettirishi mumkin. uning faoliyati va boshqa odamlar.

Shuning uchun talabalarga rus tilini o'rgatish jarayonida qandaydir real faoliyat modeliga asoslangan ishbilarmonlik o'yini qo'llaniladi. “Sud”, “Muhokama”, “Saylov” kabi o‘yinlar ko‘pchilikka ma’lum. O‘yin o‘quv jarayoni muhitini bilimga bo‘lgan ehtiyojni shakllantirish va ularni amaliy qo‘llash uchun real sharoitlarga yaqinlashtirish imkonini beradi. maktab o'quvchilarining shaxsiy, kognitiv faolligini ta'minlaydi.

Rolli o'yinning xususiyatlarini va uning xususiyatlarini ko'rib chiqing. Avvalo, shuni aniqlab olish kerakki, bu kontekstda rolli o'yin deganda uning ishtirokchilari tomonidan odamlarning haqiqiy amaliy faoliyatining har qanday shartli takrorlanishi tushuniladi.

Rol o'yini quyidagilar bilan tavsiflanadi:

1) atrofdagi dunyoga alohida munosabat (har bir ishtirokchi bir vaqtning o'zida haqiqiy dunyoda va tasavvur dunyosida bo'ladi, bu o'yin momenti tufayli umuman o'yinning jozibali qiymatini ta'minlaydi);

2) ishtirokchilarning sub'ektiv faoliyati (o'yinning har bir ishtirokchisi individual fazilatlarini namoyon etish va o'zining "men" ni nafaqat o'yin holatida, balki butun shaxslararo munosabatlar tizimida mustahkamlash imkoniyatiga ega: shaxsiyat - shaxsiyat, shaxsiyat - guruh, shaxs - o'qituvchi);

3) ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat turi (ishtirokchi, ichki ombori va kayfiyatidan qat'i nazar, o'ynashga "majburiy", u o'yinda ishtirok eta olmaydi, chunki shartlarning o'zi passiv pozitsiyani istisno qiladi);

4) o'zlashtirish mashg'ulotlari jarayoni uchun maxsus shartlar (nazariy va amaliy bilimlar o'yin ishtirokchilariga tabiiy muloqotning ko'zga ko'rinmas shaklida taqdim etiladi va katta hajmdagi ma'lumotlarni majburiy yodlash uchun emas).

Rol o'ynash texnologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat:

Tayyorgarlik bosqichi. Rolli o'yinni tayyorlash stsenariyni ishlab chiqishdan boshlanadi - vaziyat va ob'ektni shartli ko'rsatish. Keyin o'yin rejasi tuziladi. O'qituvchi o'yin jarayonining umumiy tavsifiga va qahramonlarning xususiyatlari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak.

tushuntirish bosqichi. Ushbu bosqichda o'yinga kirish, ishtirokchilarning yo'nalishi, ish tartibini aniqlash, darsning asosiy maqsadini shakllantirish, shuningdek, muammoni shakllantirishni asoslash kerak. talabalar uchun vaziyatni

tanlash. Kerakli materiallar, ko'rsatmalar, qoidalarning oldindan tayyorlangan paketlari chiqariladi. Agar kerak bo'lsa, talabalar qo'shimcha tushuntirishlar uchun o'qituvchidan yordam so'rashadi. O'qituvchi o'quvchilarni o'yinda passiv bo'lmasliklari, xatti-harakatlar qoidalari va axloq qoidalarini buzmasliklari kerakligiga yo'naltirishi kerak.

Dirijyorlik bosqichi - bu o'yin jarayoni. Bu bosqichda o'quvchilar o'zlariga taklif qilingan vaziyatni ma'lum rollarni bajaradilar.

Rolli o'yin yordamida o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyati amalga oshiriladi. Rolli o'yin ikki o'lchovli, ya'ni. o'yin ishtirokchisi yashaydigan ikkita haqiqatning mavjudligi: sun'iy ravishda yaratilgan (simulyatsiya modeli yaratilishi tufayli) va haqiqiy. Shu sababli, ma'lum bir rol ijrochisi doimo o'z qarorlarini o'zaro bog'lashi kerak, buning natijasida talabalar tomonidan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sodir bo'ladi. Ammo o'yin davomida o'yinchi buni sezmaydi (o'rganayotganini anglamaydi), chunki o'rganish bu erda yashirin tarzda amalga oshiriladi (yashirin, talabaga ko'rinmaydi). Talabalarning tasavvurlari va ijodkorligini rivojlantirishga o'yin holatining tasviri va umuman rolli o'yin mazmuni yordam beradi, bu modelning ko'rinishi va fikrlarning harakatlarida timsoli tufayli yuzaga keladi. futbolchilar. Bu jarayon, shuningdek, rolli o'yinda o'quvchilarga salbiy baholash bosimining yo'qligi sababli aqliy faoliyatning emansipatsiyasi bilan rag'batlantiriladi (o'yinchilarning faoliyati rolli o'yindan

keyin baholanadi va bu baholashdir va "etti", "to'qqiz" va boshqalar belgisi emas, lekin bu bir xil emas).

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bazarova Sh. A, & Alimbaeva I. M. (2021). MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF ROLE PLAY IN TEACHING DIALOGUE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(10), 218–221. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/332>
2. Базарова Шохида Аширкуловна. Международная открытая конференция - Развитие творческой активности учащихся на уроках русского языка Vol. 1 No. 4 (2022): SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH
3. Фарогат Юлдашева, Шахида Базарова.- Совершенствование методики преподавания грамматических понятий в неязыковых вузах –XXXVI Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» 2021 г.

5. Berdieva Mukarrama Anvarovna, Bazarova Shokhida Ashirkulovna-The role of authentic materials in teaching Russian language in higher education. Молодой ученый Международный научный журнал № 17 (412) / 2022
6. Бердиева Мукаррама Анваровна. Особенности работы над понятием «Стиль речи» Тульская международная конференция по преподаванию иностранных языков (tsul icon - flt).2021 г
7. Базарова Шохида Аширкуловна. Methodology of teaching the russian language in higher education. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2022
8. Бердиева Мукаррама Анваровна. Modern methods of teaching russian as a foreign language in branches of foreign universities in Uzbekistan. Международный журнал исследований и разработок EPRA (IJRD) 2021.
9. Бердиева Мукаррама Анваровна. Вопросы формирования профессиональной компетентности в работе над стилями речи при обучении русскому языку. Московский педагогический государственный университет
10. <http://nauka-i-shkola.ru/sites/default/files/171178.pdf>. 2019 г
11. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.

12.М Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.